

**ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ
“БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ” КАФЕДРАСИ**

**“ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА
МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ
ЭТИШ”**

**халқаро илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

16 сентябр 2022 йил

ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТ ТАҲЛИЛИДА ХАРИДОР ТАНЛОВИ АСОСИДА МАҲСУЛОТГА БАҲО ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Қличев Бахтиёр Пардаевич

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети

“Молия ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси

катта ўқитувчиси

Аннотация

Ушбу мақола мақсади хўжалик юритувчи субъектларда янги ишлаб чиқилган маҳсулотларга маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрларидан келиб чиққан ҳолда, истеъмолчилар манфаатлари, истак-хохишлари, бозордаги эталон маҳсулот баҳоси ҳамда муаллиф томонидан ишлаб чиқилган шартлар асосида баҳо шакллантириш ҳисобланади. Амалга оширилаётган ҳисоб-китобларда интеграл усул, сўровнома ўтказиш, маълумотларни гуруҳлаш, мантикий таҳлил усулларидан фойдаланилган. Харидорлар маҳсулот танлашда унинг ишлатиш самарадорлиги баҳосидан юқори турадиган маҳсулотларни таналашади. Ҳисоблашларда маҳсулотнинг фақат техник ва иқтисодий параметрлари олинган бўлиб, баҳо шакллантиришда қолган параметрлар бўйича таҳлилий ҳисоб-китобларни кейинги тадқиқотларимизда кўриб чиқамиз.

Таянч сўзлар: маҳсулот баҳоси, маҳсулот параметрлари, техник параметрлар, иқтисодий параметрлар, баҳо сиёсати, баҳо шакллантириш моделлари

Аннотация

Цель данной статьи является разрабатывать цен продукции в хозяйствующих субъектах с учетом технических-экономических параметров продукции, интересов потребителей, их пожеланий, рыночной цены эталонной продукции и условий, разработанных автором. В расчетах использовались интегральные методы, опросы, группировка данных, методы логического анализа. Покупатели выбирают продукты, которые являются более экономически эффективными. В расчетах получают только технические-экономические параметры изделия, а аналитические расчеты по остальным параметрам при формировании оценки мы рассмотрим в нашем следующем исследовании.

Ключевые слова: цена продукта, параметры (варианты) продукта, технические параметры (варианты), экономические параметры (варианты), ценовая политика, модели формулирования цены

Abstract

The purpose of this article is to evaluate the newly developed products in business entities based on the technical and economic parameters of the product, the interests of consumers, their wishes, the market price of the reference product, and the conditions developed by the author. Integral methods, surveys, data grouping, and logical analysis methods were used in the calculations. When

choosing a product, buyers choose more cost-effective products. Another feature of customer selection is that it compares the price of the product being purchased with the price of the best (reference) product on the market. In the calculations, only the technical and economic parameters of the product are obtained, and we will consider the analytical calculations on the remaining parameters in the formation of the assessment in our next articles.

Key words: *price of product, parameters (options) of product, technical parameters (options), economical parameters (options), pricing policy, formulation models of price*

Бугунги кунда иқтисодий субъектларда ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотларга (иш, хизматлар) нисбатан оптимал баҳони шакллантириш операцион фаолият таҳлилининг асосий вазифаларидан бири саналади. Барча товарларнинг жуда кенг ассортименти таклиф этилаётган бугунги кунда ҳар бир харидор сотиб олган товарининг ишлатиш самарадорлиги унинг нархига нисбатан юқори бўлишини хоҳлайди. Соддароқ қилиб айтганда, харидор энг арзон ва энг сифатли маҳсулотни хоҳлайди. Жуда кенг профилдаги маҳсулот, иш ва хизматлар таклифи мавжуд бугунги кун бозорида маҳсулот сотиш ҳажмини ошириб бориш учун хўжалик юритувчи субъектлар баҳо шакллантиришда самарали ҳамда ҳар томонлама асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиши лозим.

Турли мамлакатларда маҳсулотга баҳо шакллантириш, нарх сиёсати ва сотиш рентабеллиги бўйича кўплаб тадқиқотлар мавжуд. Ван дер Рест ва бошқалар (Van der Rest, J. P., Roper, A., Wang, X. L., 2018) Европа меҳмонхоналар гуруҳидаги хона нархларини аниқлашни таҳлил қилдилар, таҳлил асосини тўртта жараёни қайта ташкил этишни талаб қиладиган мураккаб фаолият тизими ташкил этди: нархларни ишлаб чиқиш, аниқлаш, ўрганиш ва музокаралар. Борио ва бошқалар (Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B., 2017) фоиз ставкалари даражаси ва активлар рентабеллиги (ROA) га нисбатан рентабеллик эгри чизигининг кескинлиги ўртасидаги муносабатни ўрганиб чиқиб, унинг ижобий эканлигини ва рентабелликни оширишини аниқладилар. Модак ва бошқалар (Modak, N. M., Panda, S., & Sana, S. S., 2016) ишлаб чиқарувчининг таклифи билан нарх сиёсатини мувофиқлаштиришни ўрганиб чиқди ва уларни марказлашмаган ва марказлаштирилган тизимларда, икки қисмли тариф ва савдо жараёни остида оптимал нарх стратегиясини таклиф қилиш мумкинлигини аниқладилар.

Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилида баҳони шакллантиришнинг кўплаб назариялари ва моделлари мавжуд бўлиб, ишлаб чиқарувчилар тармоқ хусусияти, маҳсулот ассортименти, бозор таркибий тузилмаси ва бошқа кўрсаткичлардан келиб чиқиб баҳо шакллантиришда керакли усулларни қўллаши мумкин. Ушбу модел ва назарияларнинг айримлари хусусида тўхталиб ўтамиз.

- 1) **Бертран модели.**
- 2) **Неш модели.**

- 3) **Харажатли ёндашув модели.** Корхона харажатлари + маълум фойзларда корхона фойдаси = Баҳо
- 4) **Қиймат назарияси модели.** Корхона харажатлари + маълум фойзларда корхона фойдаси + Харидор манфаатлари ва ютуғи = Баҳо

Баҳо шакллантиришнинг қиймат назариясида истеъмолчи манфаатлари ҳисобга олиниши лозимлиги кўзда тутилган бўлсада, уни қандай амалга ошириш лозимлиги борасида назарий ёки амалий таклифлар мавжуд эмаслиги, мазкур усулнинг камчилиги сифатида эътироф этилади.

Маҳсулот баҳоси бўйича ишлаб чиқарувчи ва харидорлар турли муносабатда бўлишади. Ишлаб чиқарувчи томонидан маҳсулот баҳоси фойдани оширувчи максимум чегара билан белгиланса, харидор томонидан маҳсулот баҳосига минимум харажат сифатида қаралиши табиий ҳолат. Р.Томас (Р.Томас, 2003) ва Л.А.Бернстайнлар (Бернстайн, 2013) ўз асарларида маҳсулотга бошқа маҳсулотга нисбатан маълум самарадорликка эга бўлиш шарти билан шакллантирилган нарх бозорда баҳо сифатида шаклланиши мумкин, деган таклифни илгари суришади. Лекин мазкур олимлар томонидан ҳам ва мақоламизни кириш қисмида келтирилган баҳо шакллантиришда қўлланиладиган назарияларда ҳам аниқ ҳисоб-китоблар ёрдамида баҳо шакллантириш модели келтирилмаган.

Маҳсулот баҳосини шакллантиришда истеъмолчи нуктаи-назаридан ёндашиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади (Қличев 2020). Истеъмолчи фикрига кўра, харид қилинаётган маҳсулот қуйидаги шартга мувофиқ бўлиши керак:

$$\frac{\text{Маҳсулотни истеъмол самарадорлиги}}{\text{Маҳсулот баҳоси}} > 1$$

ёки

$$\text{Маҳсулотни истеъмол самарадорлиги} > \text{маҳсулот баҳоси}$$

Бир қарашда ушбу муносабат барча учун тушунарли бўлиши мумкин, лекин, аниқ ҳисоблашларни амалга ошириш учун маҳсулотни ишлатиш самарадорлигини аниқ рақамларда ифода этиш биров мураккаб жараён ҳисобланади.

Ишлаб чиқарувчи фикрига кўра, маҳсулот ишлатиш самарадорлиги унинг техник параметрларига боғлиқ ҳисобланади. Лекин истеъмолчи фикрига кўра эса, маҳсулотни ишлатиш самарадорлиги қуйидаги компонентлардан ташкил топиши керак:

- харид қилинаётган маҳсулотнинг техник параметрларидан бири устуворликка эга бўлиши керак (истеъмолчи танловига кўра);
- устуворликка эга бўлган кўрсаткич эталон (бозордаги энг яхши) маҳсулотнинг худди шу кўрсаткичидан кам бўлмаслиги керак;
- маҳсулот баҳоси эталон маҳсулот баҳосидан арзон бўлиши керак.

Юқоридаги фикрларни умумлаштирсак, маҳсулотга қўйилган нарх бозорда баҳо сифатида шаклланиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

- Янги маҳсулотга баҳо шакллантиришда асос сифатида албатта, эталон маҳсулот баҳоси олиниши керак
- Маҳсулотнинг бошқа шу турдаги маҳсулотларга нисбатан самарадорлиги 5 % юқори бўлиши керак;
- 5 % самарадорлик мавжудлик шарти билан маҳсулот нархи бозордаги эталон маҳсулот нархидан юқори бўлиши мумкин эмас.

Юқоридаги шартлар асосида, биз таклиф этаётган усул орқали баҳо шакллантириш учун маҳсулотнинг иқтисодий ва техник параметрларини кўриб чиқиши лозим. Умуман олганда, маҳсулотнинг параметрлари кўп бўлиб (1-жадвал), харидор қайси параметрга устуворлик бериши унинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатига боғлиқ бўлади. Аҳоли турмуш даражаси ва даромади юқори бўлган давлатларда харид жараёнида усутуворлик маҳсулотнинг техник, эргономик ва эстетик параметрларига берилса, аҳоли турмуш даражаси ва даромади нисбатан пастроқ бўлган давлатларда хариддаги устуворлик иқтисодий параметрларга қаратилади.

1-жадвал: Маҳсулот параметрлари

Параметрлар	Моҳияти
Техник параметрлар	Бунда маҳсулотнинг таркиби, уни ишлаб чиқариш ва қўллашнинг техник ва технологик даражаси ҳамда фойдаланиш муддати кўриб чиқилади.
Иқтисодий параметрлар	Маҳсулотнинг баҳоси, маҳсулот учун сервис хизматлари кўрсатиш даражаси, унинг ҳажми ва сифати кўриб чиқилади
Эргономик параметрлар	Маҳсулотнинг қўлланилиши ва истеъмол қилинишининг инсон организми учун мослиги, қулайлиги ва фойдалилик даражалари кўриб чиқилади
Эстетик параметрлар	Маҳсулотнинг ташки кўриниши, унинг харидор дидига мос тушиши, маҳсулотнинг бутланганлик даражаси кўриб чиқилади
Меъёрий параметрлар	Маҳсулотнинг амалдаги халқаро меъёрий параметрларга ва стандартларга (ISO) жавоб бериш даражаси кўриб чиқилади

Маркетинг тадқиқотларига кўра 60-70 % истеъмолчилар маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрларига қараб танлашади. Яъни, бунда маҳсулотни ишлатиш самарадорлиги маҳсулот баҳосидан юқори бўлиши керак. Шу боисдан, таклиф этаётган усулимизда техник ва иқтисодий параметрлар ўрганилади ҳамда маҳсулотнинг ушбу параметрларга жавоб

бериши даражасига кўра, баҳони шакллантириш жараёнида янги маҳсулотнинг эталон маҳсулотга нисбати, гуруҳ ва интеграл кўрсаткичлар аниқланади ҳамда маҳсулотнинг эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эришиш шarti билан баҳо шакллантирилади.

Яъни, истеъмолчи харид қилаётган маҳсулотининг қайси функцияси ўзи учун асосий эканлигини белгилайди ва ушбу функцияга кўпроқ коэффициент беради, қолган функцияларга ҳам шу тарзда коэффициент берилади. Ушбу жараённи маиший техникалар сотиладиган марказ ва бозорларда аҳоли ўртасида сўровнома ўтказиш орқали амалга ошириш мумкин (2-жадвал).

2-жадвал: Харидор танлови кўрсаткичларини аниқлашда тавсия этиладиган сўровнома шакли

<p>Хурматли истеъмолчи!!! Марҳамат сўровномамизда иштирок этинг. Унутманг, истеъмолчилар манфаатлари ва талаблари асосида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, маҳсулот сифати ва нархи ўртасидаги оптималликни таъминлашда сизнинг фикрингиз биз учун МУҲИМ.</p>	
<p>1. Музлатгич харид қилганингизда қуйидаги қайси техник параметрлардан бири сиз учун муҳим</p>	<p>2. Музлатгич харид қилганингизда қуйидаги қайси иқтисодий параметрлардан бири сиз учун муҳим</p>
Тўлиқ ҳажм	<input type="checkbox"/> Баҳоси <input type="checkbox"/>
Умумий камера	<input type="checkbox"/> Кафолатли сервис хизмати муддати <input type="checkbox"/>
Музлатиш камераси	<input type="checkbox"/> Суткалик электр энергияси сарфи <input type="checkbox"/>
Музлатиш қуввати	<input type="checkbox"/>
Фойдаланиш муддати	<input type="checkbox"/> Сўровномада иштирок этганиз учун РАҲМАТ!!!
Музлатиш камераси температураси, °C	<input type="checkbox"/>

Тавсия этилаётган шакл билан 2022 йил апрел ойида Тошкент шаҳар Чилонзор туманида жойлашган “Tashkent Trade Center” хусусий корхонасига

қарашли савдо маркази (собик “Абу Саҳий”) да ўтказилган сўровнома яқунлари бўйича қуйидаги хулосалар олинди (3-жадвал).

3-жадвал: Харидор танлови кўрсаткичларини аниқлашда ўтказилган сўровнома яқунлари

Кўрсаткичлар	Ҳар 100 кишидан	<i>a</i>
<i>Техник параметрлар бўйича муҳим ҳисоблашади:</i>		
1.Тўлиқ ҳажм бўйича	20 киши	0,20
2.Умумий камера бўйича	22 киши	0,22
3.Музлатиш камераси бўйича	20 киши	0,2
4.Музлатиш қуввати бўйича	18 киши	0,18
5.Фойдаланиш муддати бўйича	12 киши	0,12
6.Музлатиш камераси температураси бўйича	8 киши	0,08
<i>Иқтисодий параметрлар бўйича муҳим ҳисоблашади:</i>		
1. Баҳоси бўйича	50 киши	0,5
2. Кафолатли сервис хизмати муддати бўйича	25 киши	0,25
3.Суткалик электр энергияси сарфи бўйича	25 киши	0,25

Ўтказилган сўровнома яқунлари бўйича корхоналар келгусида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар бўйича структуравий ўзгаришларни амалга оширишда қайси параметрларга устуворлик беришини ҳам белгилаб олишлари мумкин. Иқтисодий параметрлар бўйича сўровнома натижаларига қарайдиган бўлсак, истеъмолчиларнинг 50 % и баҳо категориясини ўзи учун муҳим ҳисоблайди. Ушбу ҳолат ҳам маҳсулот баҳосини шакллантириш бўйича ўтказиладиган тадқиқотларнинг долзарблигини яна бир бор исботлаб беради.

Умумий хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, биз таклиф этаётган мазкур усул орқали шакллантирилган нарх бозорда харидор томонидан қабул қилиниши шубҳасиз. Корхоналар келгусида фойдани ошириш мақсадида баҳонинг янада юқори чегарасини белгилашлари мумкин. Бунинг учун иқтисодий параметрлар бўйича керакли таҳлилий ишларни амалга ошириш лозим (масалан, янги маҳсулотга кафолатли сервис хизмати муддатини узайтириш орқали, эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликни сақлаган ҳолда, баҳони маълум миқдорда ошириш имконияти юзага келиши мумкин).

Мақолада тавсия этилган сўровнома орқали нафақат баҳо шакллантириш бўйича маълумотлар шакллантирилади, балки, корхона

келгусида қайси параметрлар бўйича таҳлилий ва структуравий ўзгаришларни амалга ошириши лозимлиги ҳам белгилаб олиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

- Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: перев. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2003.
- Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: перев. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2013
- Klichev, B.P., Choriev, I. X. (2021). The Issues Of Business Activity Organization In Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 12, Issue 7, July 2021: 4587- 4593.-
[URL:https://www.tojq.net/index.php/journal/article/view/4494](https://www.tojq.net/index.php/journal/article/view/4494)
- Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. International Finance, 20(1), 48-63.
<https://doi.org/10.1111/infi.12104>
- Modak, N. M., Panda, S., & Sana, S. S. (2016). Pricing policy and coordination for a distribution channel with manufacturer suggested retail price. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 3(2), 92-101.
<https://doi.org/10.1080/23302674.2015.1053828>
- Klichev, B.P., Tulaev, M.S. (2021). Issues of development of the analysis of business activity in joint-stock companies of Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021, 584-591. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02539.8>
- Nagle, T. T., & Müller, G. (2017). The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315185309>
- Van der Rest, J. P., Roper, A., & Wang, X. L. (2018). Why is a change of company pricing policy so hard to implement?. International Journal of Hospitality Management, 69, 30-40. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.10.010>
- Қличев Б.П. (2014). Бошқарув ҳисобида баҳо шакллантиришни такомиллаштириш масалалари. Тошкент молия институти. “Молия” илмий журнали. 2014 йил 5-сон, 10-15 бетлар. ISSN: 2010-9601
- Absalamov, A.T., Xudoyorov O., Kholdorov,S.U. (2021). Important Aspects Related to Foreign Exchange Operations of Commercial Banks-ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December, 2021. Pages 693–697.
<https://doi.org/10.1145/3508072.3508208>
- Тулаев М.С. (2021). Аудитда муҳимлик даражасини аниқлаш методикасини ривожлантириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 5/2021, 64-72 бетлар
- Қличев Б.П. (2022). КРІ тизими асосида моддий рағбатлантириш масалалари таҳлили. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1761>

Cooper, R., Hartley, K., & Harvey, C. R. M. (2018). Export performance and the pressure of demand: a study of firms. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203703090>

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ ЎҚИШ

Абдужаборова Маъмура Тошмухамедовна

Тошкент давлат иқтисодий университетининг доценти, PhD

Хўжалик юритувчи субъект фаолияти таҳлилидан манфаатдор барча иқтисодий субъектлар маълум бир мақсадни кўзлайдилар. Жумладан, инвесторлар қўйилган маблағларнинг қайтиши ва муайян фойда олишга ишончи комил бўлиши керак. Товар етказиб берувчилар харидор ликвидли, тўловга қобилиятли ва ҳисоб-китобларда ишончли эканини билиши лозим. Бунинг барчасини корхонанинг молиявий ҳисоботларидаги ахборотларни ўқиш орқали аниқлаш мумкин.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг хўжалик-молиявий фаолияти кўрсаткичларининг ўзгариши сабабларини аниқлаш, моддий, меҳнат ва молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, фаолиятни ривожлантиришнинг келгуси резервларини белгилаш учун бухгалтерия балансининг чуқур таҳлилини амалга ошириш лозим.

Балансни ўқишда унинг маълумотлари корхона молиявий аҳволини ўрганиш, унинг ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги, тўловга қобилиятлилигини аниқлаш имконини беришини билиш лозим.

Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ҳисоб фаолиятининг асосий хужжати бухгалтерия баланси ҳисобланади. Бухгалтерия баланси корхона нимага эга эканлиги ва уни юзага келиш манбалари тасвирини ўзида акс эттиради. Республикада унинг шакли аниқ тартибга солинган ва турли мулкчилик шаклидаги корхоналар учун стандарт ҳисобланади. Бу бухгалтерия балансини ўқиш ва таҳлил қилиш жараёнини сезиларли осонлаштиради. Бухгалтерия балансини ўрганиш малакали таҳлилчида корхона фаолиятининг кўп омиллари ва унинг раҳбарлари иш даражаси ҳақида тасаввур уйғотади.

Бухгалтерия балансини ўқиш - бу унинг рақамларида хўжалик маблағлари ва уларнинг манбаларининг шаклланиши, тақсимоли ва ўзгаришини кўришдир. Бухгалтерия балансини ўқиш орқали хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисобот давридаги комплекс молиявий ҳолатига баҳо берилади.

Бухгалтерия балансини ўқиш орқали:

хўжалик маблағлари умумий суммаси ва унинг икки йиллик ўзгариши;

ўз ва қарз маблағлари манбалари суммаси, уларнинг икки йиллик ўзгариши, улар ўртасидаги нисбат;

МУНДАРИЖА

	КИРИШ СЎЗИ	3
1-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ		5
Ризаев Н.К. Баракаев О.О. Очилов И.К.	ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ (МҲХС ҳужжатлари) БЎЙИЧА ЯНГИ МАТН ҚЎЛЛАНИЛМОҚДА	5
Очилов И.К. Умиров А.Т	СУҒУРТА ТАШКИЛОТИНИНГ МОЛИЯВИЙ ТАҲЛИЛ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ МҲХС ТАЛАБЛАРИ БЎЙИЧА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	10
Кудбиев Н.Т.	ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО	22
Yuldasheva U.A.	ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN BASED ON THE DIGITAL ECONOMY	28
Баймуратов Т.М Хашимов А.Р.	О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБЫЧНОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЕ РИСКА В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИКИ	32
Urazov K.B. Abdurasulov J.A.	BUSINESS COMBINATION PROCESS AND ITS AUDIT REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS	37
Alimova L.B	STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA SARF VA XARAJAT IQTISODIY KATEGORIYALARINING FARQI	41
Zokirova D.I	ALTERNATIVE FINANCING AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS	43
Тўраев А.Н. Юсупов А.М.–	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ	46
Eshonqulov B. G'aniyev Z.U.	O'ZBEKISTONDA KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	50
Soatov F.K. Djumanov S.A.	“MOLIVAVIY INSTRUMENTLAR” (MHXS 9) STANDARTINI AMALIYOTGA JORIY ETISH MASALALARI	53
Ibragimov G.A.	MHXS BO'YICHA HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISHGA YONDASHUVLAR TAHLILI	55
Primkulov B.A.	ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА АСОСИЙ ФАОЛИЯТ ДАРОМАДЛАРИНИНГ ҲИСОБИ ВА УНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ (Ўзбекенгилсаноат АК мисолида)	61
Рўзмаматов А.Қ.	ЯНГИ ЛОЙИҲАЛАРНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	68
Ollomurodova Y.B	“MOLIVAVIY HISOBOTNI TAQDIM ETISH” (BHXS 1) STANDARTINI AMALIYOTGA JORIY ETISH MASALALARI	70
Tulaganova M. Sh.	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING TRANSFORMATSIYASI	74
Rasulov Sh.	PUL OQIMLARI TO'G'RISIDAGI HISOBOTLARNI TUZISHGA QO'YILGAN TALABLAR VA UNING TAMOYILLARI	77

Қўшматов О.	АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТЛАРИ ТОМОНИДАН КЎРСАТИЛАЁТГАН ХИЗМАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРЛИГИ	393
Meliev I.I.	O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING AMALIY MASALALARI	395
Низекеев М.	ДАВР ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ	404
Низомов О.	ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ИЧКИ НАЗОРАТНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ	405
Низомов О.	АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШНИНГ ЗАРУРЛИГИ	407
Оллаёров Э.	АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИДА ДАЛИЛ ТЎПЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРЛИГИ	408
Сайфутдинов Б. Н.	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАР АУДИТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ	410
Дергачёва Т.А.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В АУДИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	412
3-ШЎЪБА. ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛНИНГ АХБОРОТ МАНБАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ ЎРНИ		418
Ibragimov G.A.	IQTISODIY TANHILNING AXBOROT MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	418
Сагдиллаева З.А.	ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	422
Aliqulova N.B	JAHON IQTISODIYOTIDA ISLOM QIMMATLI QOG'OZLARI HISOBOTLARI TANLILI	432
Джамалов Х.Н. Зарипов Х.Б.	ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ – ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА	436
Сагдиллаева З.А. Файзиев У.Ш.	ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ	439
Қличев Б.П.	ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТ ТАҲЛИЛИДА ХАРИДОР ТАНЛОВИ АСОСИДА МАҲСУЛОТГА БАҲО ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	444
Абдужаборова М.Т	БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИНИ ЎҚИШ	451
Арифханова Х.	ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ ТУЗИЛГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТАҲЛИЛИНИНГ МАҚСАДИ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	454
Якубов У.К.	ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТДА ВАЛЮТА МУОМАЛАЛАРИ ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИ	459
Юлдашев Э. И.	ТАШҚИ САВДО КОРХОНАЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МҲХС МАЪЛУМОТЛАРИНИНГ РОЛИ	467
4-ШЎЪБА. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ ТИЗИМИНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ		471
Ибрагимов А.К. Омонов А. А.	БАНКЛАРДА КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	471
Бекназаров З.Э.	ТИББИЙ СУҒУРТА: ИЖТИМОИЙ СУҒУРТАНИНГ АЖРАДМАС БЎҒИНИ	474